

verliezen te dragen, vormt *niet* een belastbaar vermogensbestanddeel.

12 Mei 1920, B. no. 2458.

Het recht dat iemand heeft om gedurende zijn leven jaarlijks een aandeel in de winst eener zaak te ontvangen is niet een recht op lijfrente en behoort ook *niet* uit anderen hoofde tot de belastbare vermogensbestanddeelen.

Hier rijst tevens de vraag of thans eveneens als vervallen mag worden beschouwd het arrest van den Hoogen Raad van 16 Maart 1921, B. no. 2736, blijkens hetwelk het recht van den huurder van een huis om dat te koopen tegen een prijs die lager is dan de tegenwoordige waarde voor den huurder *niet* vormt een deel van zijn vermogen. Die vraag beantwoord ik echter ontkennend. Zoolang van het recht geen gebruik wordt gemaakt, bestaat slechts de gelegenheid tot vermeerdering van vermogen en is er nog geen sprake van verhooging van draagkracht. Men zou het vermogensbegrip buiten natuurlijke grenzen uitbreiden indien ook dit tot het vermogen werd gerekend. Met Horatius zeggen we: „Est modus in rebus, sunt certi denique fines.”

Zooals boven werd betoogd, mag het bij de behandelde materie naar schrijvers inzicht onverschillig hoeten of we al dan niet te doen hebben met een recht op winstaandeel. Dit brengt ons in deze ten slotte nog tot een bespreking van een veel voorkomend recht op periodieke uitkeering, bekend als vergunningspacht. Daarbij oefent de eigenaar der vergunning het bedrijf van vergunninghouder niet uit en laat hij het niet voor zijne rekening door een ander uitoefenen, doch exploiteert de z.g. vergunningspachter te eigen bate tegen een contractueel vastgelegde uitkeering aan den vergunninghouder. Ook hier is m.i. gekapitaliseerd de geldswaarde der vergunningspacht, al is dit ook geen winstaandeel, vermogensbestanddeel voor den vergunninghouder. De uitspraak van den Raad van Beroep te 's-Gravenhage dd. 13 Maart 1922, B. no. 3175, die aan den toets van den Hoogen Raad niet is onderworpen, is in haar tegenovergestelde leer in de hoogste mate zwak, wijl ze enkel berust op het niet voor overdracht vatbaar zijn van de vergunningen volgens de Drankwet wier groote geldswaarde gelijktijdig wordt erkend. Blijkens het voorafgaande toch werd door den Hoogen Raad (B. nos. 2872 en 3775) beslist, dat het niet voor overdracht vatbaar zijn aan het recht de geldswaarde niet ontnemt. Oneindig sterker dan het recht op wisselend soms geheel ontbrekend winstaandeel is te beschouwen dat op een vaste vergunningspacht. Uit dien hoofde zou het eenvoudig absurd zijn, recht op vergunningspacht bij de vermogensbelasting anders te behandelen dan een recht op winstaandeel.

Er wordt mij mischien nog tegengevoerd, dat het hier geldt een overeenkomst in strijd met de wet en dus nietig. Maar al zou ook de overeenkomst absoluut nietig zijn, toch is daarmee bij de vermogensbelasting rekening te houden. Zoo behoort volgens arrest H. R. 5 October 1916, B. no. 1439 niet tot het belastbaar vermogen van den schenker, de waarde van roerende goederen, die door schenking en aanneming in de macht en den eigendom van den begiftigde zijn overgegaan, ook al zou de schenker die goederen desverkiezende wellicht kunnen teruglerlangen door eenige rechtsvordering bijv. op grond dat de formeele schenking bij gebreke van de in art. 1719 B. W. gevorderde notariële akte absoluut nietig is. Dit zelfde geldt dan ook hier ten opzichte van de vergunningspacht.

Resumeerende acht ik het recht om zonder arbeid opbrengst te genieten een onder het vermogen te rangschikken zaak die geldswaarde heeft.

Ook voor de inkomstenbelasting is op analogie te wijzen als men bedenkt dat volgens arrest H. R. 9 Maart 1927, B. no. 4033 het recht om gedurende een zeker aantal jaren een gedeelte

te ontvangen van de door eene N.V. behaalde winst, bron van inkomen uit roerend kapitaal is, niet uit onderneming en arbeid. In denzelfden zin besliste de H. R. nog nader bij arrest 21 November 1928, B. no. 4399.

We mogen niet eindigen zonder te verwijzen naar de beschouwingen van P. J. Adriani op blz. 120, 204, 250 van de wet op de vermogensbelasting, 2e druk, het hier behandelde onderwerp rakende.

B. VAN DEN BERG

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk den accountant in zijn beroep voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formuleeren en bij den Secretaris in te zenden.

Ontvangen oplossingen van Lastig geval No. III:

Rust de etiquette van het beroep ook op den ambtenaar-accountant?

I

Het is een betreurenswaardig, doch niet te loochenen feit, dat tegen de (ongeschreven) regelen der beroepsetiquette herhaaldelijk wordt gezondigd. Wij meenen, dat waar het accountantsberoep nog niet kan bogen op eeuwenlange tradities zooals b.v. de advocatuur, deze overtredingen als jeugdzonden moeten worden beschouwd. Wij gelooven verder, dat voor de vooraanstaande organisaties ten aanzien van de codificatie van deze ongeschreven regelen nog een taak te verrichten is.

Vooropgesteld zij, dat naar onze meening, de beroepsetiquette ook rust op den ambtenaar, indien en in zooverre hij naar buiten optreedt. Dit nu is hier het „geval”.

De algemeenheid van het onderhavige „geval” is echter door verschillende bijzondere omstandigheden omgeven, die elk op haar beurt aanleiding geven tot vragen.

De kostende prijs van den arbeid door de accountants-afdeling eener bank kan niet ver verwijderd zijn van dien in het vrije beroep. Het lijkt ons dus zeer onwaarschijnlijk, dat de bank een *gelijkwaardigen* arbeid kan verrichten tegen den halven prijs van een public accountant. Doch al ware dit wel het geval, dan nog kunnen wij ons niet voorstellen dat de bankdirectie de kostenbesparing bij haar client juist daardoor zou willen bereiken door haar eigen accountants in de plaats van den public accountant te stellen.

De houding van den cliënt is eveneens wonderlijk: in dit geval was voor hem de aangewezen weg de bankdirectie voor te stellen, dat hij zijn accountant zou verzoeken zijn twee keer zoo hooge declaratie voor een *gelijkwaardigen* arbeid te herzien.

Onverklaarbaar is verder de houding van den aan de bank verbonden accountant (hierna gemakshalve bankaccountant te noemen).

Men mag aannemen, dat deze een dusdanige positie bekleedt, dat hij bij zijn directie kan opmerken, dat het geen gebruik is onder accountants om in de werkzaamheden van een collega te treden zonder voorafgaand overleg; men mag zelfs aannemen dat dit de bankdirectie bekend zal zijn.

De houding van den bankaccountant moet dus *incorrect* genoemd worden.

Ten aanzien van de „latere toevallige ontmoeting” en het

daarbij gevoerde onderhoud merken wij nog het volgende op :

Het is voorzeker waar, dat een accountant in dienst van welke instelling of van welk lichaam ook, de bevelen van zijn superieuren moet opvolgen.

Voorzoover ons bekend is, worden hier te lande echter geen accountantswerkzaamheden verricht, geen rapporten of balansen geteekend onder den naam X- of Y-bank, doch vindt wèl teekening plaats met den naam van den bankaccountant.

Op dien grond kan de bankaccountant nooit beweren, „dat zijn meening hier niet ter zake doet”, daar hij met zijn onderteekening een persoonlijke verantwoordelijkheid schept, óók tegenover b.v. de Kamer voor Geschillen van het N. I. v. A. Het in de laatste zinsnede gestelde conflict tusschen beroepsetiquette en broodwinning kan zich ook voor den niet-ambtenaar-accountant voordoen, b.v. voor den medewerker of firmant bij een accountantskantoor; het is dus niet iets dat speciaal voor den bankaccountant geldt.

J. COK

II

Het geval III wordt bedoeld als te zijn algemeen gesteld. In het algemeen kan ik mij niet indenken, dat de Directie van een bankinstelling bij een solvabelen client zou handelen, als in geval III wordt weergegeven.

Ook kan ik mij niet indenken, dat de leider van de accountantsafdeeling der bankinstelling zou nalaten, zijn bezwaren tegen de bedoelde handelwijze kenbaar te maken en dat de Directie der bank aan die bezwaren geen aandacht zou schenken.

Een vraag, die zich echter dadelijk voordoet, is deze of inderdaad de declaratie van den public-accountant onevenredig was aan de gepresteerde diensten. In dat geval zal de bankdirectie zich nochtans van advies afzijdig houden, tenzij de situatie van den client zoodanig is, dat de betaalde accountantskosten ten slotte practisch een verhooging van den schadepost der bank zouden gaan beteekenen.

Het antwoord van den bankaccountant is onjuist. De Directie der bank zal de aangelegenheid wel anders opvatten, dan uit het antwoord van den accountant zou moeten worden afgeleid. Verder moet opgemerkt worden, dat niet de bank de taak van den publicaccountant heeft overgenomen (een bankinstelling kan geen accountantswerk doen), doch dat de vervangende accountant dit op aanwijzing zijner Directie heeft gedaan. Dit is iets geheel anders.

De fundamentele fout zit dan ook in de omschrijving, die de aan de bank verbonden accountant in zijn antwoord aan den public-accountant van zijne positie meende te mogen geven.

J. H.

Naschrift bij vorenstaande oplossingen

In hoofdzaak is de meening van de beide inzenders ook de mijne. De beschouwingen over gelijkwaardigen arbeid en bedrag der declaratie buiten beschouwing latende omdat indien die arbeid niet gelijkwaardig geacht moet worden of de declaratie te hoog is aan de vraag elke grondslag ontbreekt, meen ik te mogen concluderen dat zoowel de collega J.H. als collega Cok van meening zijn dat de accountant zijn medewerking had moeten weigeren. Zij gaan bij hun oordeel echter uit van het standpunt, dat niet de bankinstelling de accountantswerkzaamheden verricht, doch dat de vervangende accountant dit op aanwijzing zijner Directie doet. Zooals de Heer Cok ten overvloede op-

merkt, kent hij geen balansen geteekend X of Y bank. Intusschen is de positie van den bank-accountant nog wel iets anders dan voor den niet-ambtenaar-accountant die medewerker is of firmant bij een accountantskantoor omdat de laatste desnoods door de rechtspraak van de vakvereniging, een grooteren invloed op zijn werkgever of mede-firmant kan uitoefenen dan de eerste; zeer zeker beter begrepen kan worden in zijne eischen.

Intusschen begrijp ik nog niet van den Heer Cok, hoe de accountant in dienst van welke instelling of welk lichaam ook, de bevelen zijner superieuren moet opvolgen en tegelijkertijd weigeren een handeling te verrichten die in strijd is met de beroepsetiquette.

Ik stel mij voor dat de accountant onder opgave zijner motieven hier dienstweigeraar mag worden.

T. K.

Geval V

Moet in tusschentijdsche winstoverzichten de invloed der bedrijfsdrukte tot uitdrukking komen?

Bij een bespreking over tusschentijdsche winstoverzichten was er tussehen twee bekende accountants verschil van meening over het volgende :

In een bedrijf — ik meen dat het een Reishureau was — wenscht men maandoverzichten te maken, uit welke overzichten de vooruitgang of achteruitgang van het bedrijf ten opzichte van de overeenkomstige maanden van vorige jaren zou moeten blijken. De eene accountant wenschte de vaste kosten van het bedrijf, als huur, vaste salarissen e.d. over de verschillende maanden te verdeelen, *in verhouding tot een omzet*, die voor elke maand bij den aanvang van het jaar werd geraamd. Ten laste der maand Januari b.v. kwam bij deze methode niet een $\frac{1}{12}$ deel van de geraamde jaarlijksehe kosten, maar een veel geringer deel omdat de omzet over Januari ver beneden het gemiddelde per maand blijft.

De ander keurde dit af en vond dat elke maand $\frac{1}{12}$ deel van de geraamde jaarkosten moest dragen.

De eerstgenoemde accountant deed uitkomen dat de maandstaat er was om de te verwachten jaarwinst te benaderen; de ander beweerde dat een staat waarop in de stille maanden, als Januari, Februari enz. niet de kosten die op die maanden drukten, tot uitdrukking kwamen, voor den bedrijfsleider misleidend zou zijn.

Dit verschil werd aan twee andere accountants voorgelegd. Eén hummer was van oordeel dat dit verschil van meening tussehen beide accountants van geen practische beteekenis is, omdat het er slechts op aan komt of het doel waarvoor men het maandoverzicht wenscht te gebruiken al of niet langs den besten weg wordt bereikt. Hij merkte op dat de bedrijfsleider te dien opzichte volledig moet zijn ingelicht.

De ander meende evenwel dat de methode, waarbij de kosten naar de begroote ontvangsten voor elke maand worden verdeeld, ten eenenmale fout is en in strijd met hetgeen de theorie ons leert, o.m. omdat daarbij de invloed der bedrijfsdrukte niet tot uitdrukking komt.

Wij stellen nu de volgende vragen :

10. is inderdaad één van beide hierboven genoemde methoden onjuist en zoo ja, waarom?
20. Zoo neen, is dan één van beide methoden boven de andere te verkiezen, en waarom?

T. K.